

Mathematische Forschungsdaten im FDM: MaRDMO als Brücke zwischen Wissensgraph und Forschungseinrichtungen

Marco Reidelbach¹

¹Zuse Institute Berlin, Deutschland

Zusammenfassung

Mathematische Modelle, Algorithmen und interdisziplinäre Workflows sind zentrale Forschungsdatentypen in der Mathematik und in allen Disziplinen, die mathematische Methoden einsetzen. Im Forschungsdatenmanagement (FDM) werden sie jedoch häufig übersehen, weil die konzeptuelle Grundlage für ihre standardisierte Beschreibung lange fehlte. Die Mathematische Forschungsdateninitiative MaRDI hat diese Grundlage in Form eines wachsenden Wissensgraphen geschaffen, der mathematische Modelle, Algorithmen und interdisziplinäre Workflows strukturiert dokumentiert. MaRDMO, ein Plugin für den Research Data Management Organiser (RDMO), verbindet diesen Wissensgraphen mit der FDM-Infrastruktur deutscher Forschungseinrichtungen: Über geführte Fragenkataloge können Forschende mathematische Forschungsdaten ohne Kenntnisse von SPARQL oder Ontologien dokumentieren und im Wissensgraphen suchen. Der Beitrag beschreibt das MaRDMO-Plugin, seine Einbettung in den aktuellen Stand der Entwicklung von Datenmanagementplänen (DMPs) und seinen Mehrwert für Forschende mit mathematischen Forschungsdaten aus allen Disziplinen sowie für diejenigen, die sie im FDM unterstützen. Darüber hinaus wird ein Ausblick auf geplante Erweiterungen gegeben, darunter KI-gestützte Dokumentationshilfen, ein mathematikspezifisches DMP-Template und Trainingsmaterial.

Summary

Mathematical models, algorithms, and interdisciplinary workflows are core research data types in mathematics and in all disciplines that rely on mathematical methods. Yet they are frequently overlooked in research data management (RDM), as the conceptual foundation for their standardised description has long been missing. The Mathematical Research Data Initiative MaRDI has established this foundation through a growing knowledge graph that documents mathematical models, algorithms, and interdisciplinary workflows in a structured, FAIR-compliant way. MaRDMO, a plugin for the Research Data Management Organiser (RDMO), connects this knowledge graph to the RDM infrastructure of German research institutions: through guided questionnaires, researchers can document mathematical research data and search the knowledge graph without any knowledge of SPARQL or ontologies. This paper describes the MaRDMO plugin, its place within the current landscape of data management plans (DMPs), and its value for researchers working with mathematical research data across all disciplines, as well as for those supporting them in RDM. An outlook on planned extensions is also provided,

including AI-assisted documentation features, a mathematics-specific DMP template, and training materials.

1 Mathematische Forschungsdaten: oft übersehen, selten dokumentiert

Wer an einer deutschen Hochschule oder Forschungseinrichtung Forschende bei der Erstellung von Datenmanagementplänen (DMPs) berät, kennt das grundlegende Handwerkszeug: Welche Daten entstehen im Projekt? In welchem Format? Wo werden sie gespeichert, und wie können sie nachgenutzt werden? Diese Fragen lassen sich im Prinzip auf jede Disziplin anwenden, auch auf die Mathematik. Das eigentliche Problem liegt eine Ebene darunter: beim Verständnis darüber, was mathematische Forschungsdaten überhaupt sind.

Der Output einer numerischen Simulation, etwa eine Zeitreihe von Druckwerten oder eine Fehlerkonvergenz-Tabelle, gilt intuitiv als Forschungsdatum. Das mathematische Modell, das der Simulation zugrunde liegt und der Algorithmus, durch den sie durchgeführt wird, gelten das in der Regel nicht. Dabei sind Modell und Algorithmus die eigentliche wissenschaftliche Substanz: Ohne sie ist der Output weder interpretierbar noch reproduzierbar. Dasselbe gilt für den rein theoretischen Beweis eines Satzes. Das Ergebnis liegt vielleicht als *PDF* vor, aber die mathematische Struktur selbst ist in keinem standardisierten, maschinenlesbaren Format erfasst, das Auffindbarkeit und Nachnutzung ermöglicht.¹

Sobald man akzeptiert, dass Modelle, Algorithmen und auch interdisziplinäre Workflows Forschungsdaten sind, lassen sich dieselben Fragen stellen wie in jeder anderen Disziplin: Wo liegen die Daten? In welchem Format? Unter welcher Lizenz? In welchem Repositorium? Wer kann sie nachnutzen, und wie? Das Problem ist nicht, dass diese Fragen für die Mathematik ungeeignet wären. Es fehlt die konzeptuelle Grundlage, auf der sie sinnvoll beantwortet werden können: eine gemeinsame Sprache dafür, was ein mathematisches Modell oder ein Algorithmus ist, wie man ihn strukturiert beschreibt und wie diese Beschreibung maschinenlesbar und interoperabel gemacht werden kann.²

Genau diese Grundlage schafft die *Mathematische Forschungsdateninitiative*³ (MaRDI), gegründet im Rahmen der *Nationalen Forschungsdateninfrastruktur*⁴

¹Boege, Tobias; Fritze, René; Görgen, Christiane; Hanselman, Jeroen; Iglezakis, Dorothea; Kastner, Lars; Koprucki, Thomas; Krause, Tabea H.; Lehrenfeld, Christoph; Polla, Silvia; Reidelbach, Marco; Riedel, Christian; Saak, Jens; Schembera, Björn; Tabelow, Karsten; Weber, Marcus: Research-data management planning in the German mathematical community. In: European Mathematical Society Magazine 130 (2023), S. 40–47, <https://doi.org/10.4171/mag/152>.

²The MaRDI Consortium: Research Data Management Planning in Mathematics v2, Zenodo, 25.07.2025, <https://doi.org/10.5281/zenodo.16678203>.

³The MaRDI Consortium: MaRDI: Mathematical Research Data Initiative Proposal, Zenodo, 24.05.2022, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6552435>.

⁴Hartl, Nathalie; Wössner, Elena; Sure-Vetter, York: NFDI – Nationale Forschungsdateninfrastruktur. In: Informatik Spektrum 44 (2021), S. 370–373, <https://doi.org/10.1007/s00287-021-01392-6>.

(NFDI). Im Zentrum des MaRDI-Ökosystems steht das *MaRDI Portal*⁵, eine auf Wikibase basierende Plattform, die den MaRDI Wissensgraphen hostet. Zwei spezialisierte Teilgraphen⁶ bilden seinen Kern. Die *Mathematical Model Database*⁷ (MathModDB) dokumentiert mathematische Modelle anhand ihrer Formeln, zugehörigen Quantitäten und Berechnungsaufgaben sowie der Forschungsprobleme und Fachgebiete, die sie adressieren. Die *Mathematical Algorithm Database*⁸ (MathAlgoDB) tut dasselbe für Algorithmen und verknüpft sie mit algorithmischen Aufgaben, implementierender Software und Benchmarks. Für interdisziplinäre Workflows hat MaRDI standardisierte Dokumentationsvorlagen entwickelt, die den vollständigen Ablauf von der Forschungsfrage über Prozessschritte, Software und Hardware bis zu den erzeugten Datensätzen erfassen. Aktuell dokumentiert der Wissensgraph 229 mathematische Modelle, 512 Algorithmen und eine handvoll interdisziplinärer Workflows.⁹

Diese Infrastruktur ist technisch leistungsfähig, aber ohne Kenntnisse von SPARQL, Wikibase und den zugrundeliegenden Ontologien bleibt die manuelle Navigation im Wissensgraphen zeitaufwendig und für die meisten Forschenden sowie Beratungspersonal im Forschungsdatenmanagement (FDM) kaum praktikabel. Das MaRDMO-Plugin schlägt genau hier die Brücke: Es bettet mathematikspezifische Fragenkataloge in den *Research Data Management Organiser*¹⁰ (RDMO) ein, ein Werkzeug, das an deutschen Hochschulen bereits weit verbreitet ist und verbindet die vertraute FDM-Infrastruktur mit dem MaRDI-Ökosystem. Was das konkret bedeutet, wie es in den aktuellen Stand der Entwicklung von DMPs einzuordnen ist und welchen Mehrwert es für FDM-Beratungsstellen bietet, beschreibt dieser Beitrag.

2 Datenmanagementpläne und Wissensgraphen: Stand der Entwicklung

DMPs haben sich in den letzten Jahren grundlegend gewandelt. Lange als statische Textdokumente konzipiert, die als Pflichtabgaben im Rahmen von Förderprojekten eingereicht und anschließend kaum weitergenutzt wurden, steht heute ein anderes Leitbild im Vordergrund, der machine-actionable DMP (maDMP). Miksa et al.

⁵MaRDI Portal: <https://portal.mardi4nfdi.de/>, Stand: 08.06.2026..

⁶Schembera, Björn; Wübbeling, Frank; Shehu, Aurela; Biedinger, Christine; Fiedler, Jochen; Reidelbach, Marco; Schmidt, Burkhard; Ferrer, Eloi; Koprucki, Thomas: FAIR Representation of Mathematical Research Data: MathModDB and MathAlgoDB as Knowledge Graphs for Mathematical Models and Numerical Algorithms. In: Proceedings of the Conference on Research Data Infrastructure (2025), <https://doi.org/10.5281/zenodo.16735911>.

⁷Shehu, Aurela; Schmidt, Burkhard; Schembera, Björn; Biedinger, Christine; Fiedler, Jochen; Reidelbach, Marco; Koprucki, Thomas: MathModDB – An Ontology and Knowledge Graph for Mathematical Models, Zenodo, 2025, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14887915>.

⁸MaRDI Task Area 2 – Scientific Computing: MathAlgoDB, 2022, <https://mathalgodb.mardi4nfdi.de/>, Stand: 08.06.2026.

⁹MaRDI Knowledge Graph Statistics: https://portal.mardi4nfdi.de/wiki/Project:KG_stats, Stand: 08.06.2026.

¹⁰Neuroth, Heike; Engelhardt, Claudia; Klar, Jochen; Ludwig, Jens; Enke, Harry: Aktives Forschungsdatenmanagement. In: ABI Technik 38(1) (2018), S. 55–64, <https://doi.org/10.1515/abitech-2018-0008>.

formulierten 2019 zehn Prinzipien für maDMPs.¹¹ Demnach sollten DMPs lebende, maschinenlesbare und mit anderen Forschungsoutputs verlinkbare Dokumente sein, kein bürokratischer Zusatzaufwand, sondern ein integraler Bestandteil des Forschungsprozesses. Die DMP Common Standard Working Group der Research Data Alliance legte dafür ein interoperables Datenmodell vor,¹² das inzwischen als de-facto-Standard für den Austausch von maDMPs gilt.

Was bislang fehlt, ist die Verbindung von DMPs mit Wissensgraphen. *Open Science Graphs* (OSGs) sind wissenschaftliche Wissensgraphen, die Entitäten des Forschungslebenszyklus wie Projekte, Personen, Forschungsergebnisse und Institutionen miteinander verknüpfen und bieten genau die Infrastruktur, in die DMPs eingebettet werden könnten. Der MaRDI Wissensgraph ist ein solcher thematischer OSG, spezialisiert auf mathematische Forschungsdaten. Papadopoulou et al. beschrieben 2023 erstmals, wie maDMPs als Entitäten in einen solchen Wissensgraphen integriert werden können. Das *ARGOS-Tool* exportiert maDMPs in den *OpenAIRE Research Graph*¹³, verknüpft sie mit Projekten, Datensätzen und Fördergebern und macht sie damit als FAIR-Outputs (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable)¹⁴ sichtbar und nachnutzbar.¹⁵ DMPs werden so nicht länger als Begleitdokumente behandelt, sondern als eigenständige Entitäten im Forschungslebenszyklus.

Im deutschen NFDI-Kontext verfolgt DMP4NFDI einen ähnlichen Ansatz. Als NFDI-weiter Basisdienst zielt DMP4NFDI darauf ab, fachspezifische, maschinenlesbare DMP-Templates zu entwickeln, Services mit RDMO zu integrieren und konsortienübergreifende Interoperabilität sicherzustellen.¹⁶ Die konzeptuelle Grundlage dafür beschreibt ein gemeinsames Visionspapier der beteiligten Konsortien.¹⁷ Im Rahmen von DMP4NFDI entstanden zudem Qualitätskriterien für DMP-Templates¹⁸ sowie ein Rahmenwerk zur Evaluation von DMPs entlang des

¹¹Miksa, Tomasz; Simms, Stephanie; Mietchen, Daniel; Jones, Sarah: Ten principles for machine-actionable data management plans. In: PLOS Computational Biology 15(3) (2019), <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1006750>.

¹²Miksa, Tomasz; Walk, Paul; Neish, Peter: RDA DMP Common Standard for Machine-actionable Data Management Plans, Zenodo, 2020, <https://doi.org/10.15497/rda00039>.

¹³OpenAIRE Research Graph: <https://graph.openaire.eu/>, Stand: 08.06.2026.

¹⁴Wilkinson, Mark D. et al.: The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. In: Scientific Data 3(1) (2016), <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.

¹⁵Papadopoulou, Elli; Bardi, Alessia; Kakaletis, George; Tziotziou, Diamadis; Manghi, Paolo; Manola, Natalia: Data management plans as linked open data: exploiting ARGOS FAIR and machine actionable outputs in the OpenAIRE research graph. In: Journal of Biomedical Semantics 14 (2023), <https://doi.org/10.1186/s13326-023-00297-5>.

¹⁶Diederichs, Katja; Förstner, Konrad; Hausen, Daniela; Jagusch, Gerald; Johannsen, Jochen; Lindstädt, Birte; Schmitz, Dominik; Schönau, Sabine; Stäcker, Thomas; Windeck, Jürgen: DMP4NFDI – NFDI Basic Service for Data Management Plans, Zenodo, 2024, <https://doi.org/10.5281/zenodo.13445355>.

¹⁷Diederichs, Katja; Krause, Celia; Lemaire, Marina; Reidelbach, Marco; Windeck, Jürgen: A Vision for Data Management Plans in the NFDI, Zenodo, 2024, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10570654>.

¹⁸Krause, Celia; Bergmann, Katharina; Hausen, Daniela; Riedel, Roman; Windeck, Jürgen: Quality Criteria for DMP Templates, Zenodo, 2024, <https://doi.org/10.5281/zenodo.13347687>.

Projektlebenszyklus, das auch KI-gestützte Bewertungsverfahren einschließt¹⁹. Zahlreiche Konsortien entwickeln aktuell im Rahmen von Inkubatorprojekten disziplinspezifische RDMO-Templates, für Katalyse, Mikrobiologie, Festkörperphysik und weitere Fachgebiete.²⁰ Das Ziel ist dabei stets dasselbe: DMPs sollen nicht isolierte Textdokumente bleiben, sondern mit den Forschungsdaten und -services der jeweiligen Disziplin verknüpft sein.

Für die Mathematik ist dieser Schritt bislang nicht vollzogen worden. Bestehende DMP-Templates adressieren mathematische Forschungsdaten, also Modelle, Algorithmen und interdisziplinäre Workflows, nicht als eigenständige, strukturiert dokumentierbare Typen. MaRDMO verfolgt einen anderen Ansatz. Statt lediglich einen DMP über mathematische Forschungsdaten zu erstellen, ermöglicht es deren strukturierte Dokumentation und direkten Export in den MaRDI Wissensgraphen. Das in Entwicklung befindliche mathematikspezifische DMP-Template, entstehend im Rahmen eines Inkubatorprojekts mit DMP4NFDI,²¹ wiederum soll DMPs direkt mit bereits im Portal hinterlegten Modellen, Algorithmen und interdisziplinären Workflows verknüpfen. Statt Freitextbeschreibungen enthält der DMP dann persistente Identifier auf strukturierte Einträge im Wissensgraphen. Das ist ein konkreter Beitrag zur maDMP-Vision: ein DMP, der mathematische Forschungsdaten nicht nur beschreibt, sondern auf sie zeigt.

3 MaRDMO: Brücke zwischen Wissensgraph und FDM-Infrastruktur

3.1 Einbettung in RDMO

MaRDMO ist als Plugin für RDMO konzipiert und kann in jede bestehende RDMO-Instanz integriert werden. Da RDMO an zahlreichen deutschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen bereits im Einsatz ist,²² bedeutet das für FDM-Beratungsstellen, dass weder neue Infrastruktur aufgebaut noch neue Werkzeuge eingeführt werden müssen. Das Plugin²³ und die zugehörigen Fragenkataloge²⁴ sind als Open-Source-Software frei verfügbar. Für Einrichtungen ohne eigene RDMO-Instanz betreibt MaRDI zudem eine dedizierte RDMO-Instanz²⁵, die über die NFDI-weite Authentifizierungsinfrastruktur (NFDI AAI) mit institutionellem Login oder ORCID zugänglich ist und über DMP4NFDI als NFDI-Basisdienst gehostet wird.

¹⁹Mansour, Ahmed; Demerdash, Yasmin; Zhou, Xiao-Ran; Leidel, Antonia; Reidelbach, Marco; Langenbach, Christian; Castro, Leyla Jael; Watson, Juliane; Vishen, Neelam; Windeck, Jürgen: DMP Evaluation Criteria – focus on project-lifecycle, research discipline and AI-assisted evaluations, Zenodo, 2026, <https://doi.org/10.5281/zenodo.19630859>.

²⁰DMP4NFDI Incubator Projects: <https://dmp.services.base4nfdi.de/incubator/>, Stand: 08.06.2026.

²¹Ebd.

²²Enke, Harry; Hausen, Daniela; Henzen, Christin; Jagusch, Gerald; Krause, Celia; Schönau, Sabine; Weimer, Lukas; Windeck, Jürgen: RDMO in der NFDI, Zenodo, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7540682>.

²³Reidelbach, Marco: MaRDMO-Plugin v0.6.0, Zenodo, 2026, <https://doi.org/10.5281/zenodo.20276271>.

²⁴Reidelbach, Marco: MaRDMO-Questionnaire v2.3.0, Zenodo, 2026, <https://doi.org/10.5281/zenodo.20276180>.

²⁵MaRDI RDMO-Instanz: <https://rdmo.mardi4nfdi.de/>, Stand: 08.06.2026.

3.2 Geführte Fragenkataloge und Reuse-first

MaRDMO unterstützt die Dokumentation von drei Typen mathematischer Forschungsdaten, die in Abschnitt 1 eingeführt wurden: mathematische Modelle, Algorithmen und interdisziplinäre Workflows. Für jeden Typ steht ein eigener Fragenkatalog bereit, der auf der jeweiligen Ontologie basiert.

Allen drei Katalogen liegt ein gemeinsames Interaktionsmuster zugrunde. Für jede zu dokumentierende Entität suchen Forschende zunächst in den verbundenen Wissensgraphen nach einem bereits vorhandenen Eintrag. Wird ein passender Eintrag gefunden, ruft MaRDMO seine Metadaten automatisch ab und befüllt die entsprechenden Felder vor. Existiert kein passender Eintrag, werden die Informationen manuell erfasst und als neuer Eintrag angelegt. Dieser *Reuse-first-Ansatz* reduziert Redundanzen und baut aktiv auf dem bestehenden Wissensbestand auf. Ein automatisches Abrufsystem stellt darüber hinaus sicher, dass die Auswahl eines Eintrags alle nachgelagerten verknüpften Entitäten automatisch mitlädt, sodass die manuelle Eingabe auf das tatsächlich Neue reduziert wird. Publikationen können über externe APIs, darunter Crossref, DataCite, zbMath und ORCID, mit allen dokumentierten Eintragsstypen verknüpft werden.

Für Forschende, die ein mathematisches Modell zum ersten Mal dokumentieren, steht ein vereinfachter *Basic Model Catalog* zur Verfügung. Er reduziert die Eingabe auf die wesentlichen strukturellen Informationen: das Modell selbst mit seinen Eigenschaften, das adressierte Forschungsproblem und die Berechnungsaufgaben, für die es eingesetzt wird. Formeln können als Platzhaltereinträge verknüpft werden, etwa durch Angabe von DOI und Gleichungsnummer, ohne dass die vollständige Darstellung mit allen Quantitäten und Quantitätsarten erforderlich ist. Sobald eine vollständigere Dokumentation gewünscht wird, kann der *Complete Model Catalog* genutzt werden, um den Eintrag um die fehlenden Details zu ergänzen.

3.3 Suche im MaRDI Wissensgraphen ohne SPARQL

Neben der Dokumentation bietet MaRDMO einen Suchkatalog, mit dem der MaRDI Wissensgraph abgefragt werden kann, ohne dass eine manuelle Navigation im Wissensgraphen oder SPARQL-Kenntnisse erforderlich sind. Suchkriterien werden über die gewohnte RDMO-Oberfläche eingegeben. MaRDMO übersetzt sie intern in SPARQL-Abfragen, führt sie gegen den MaRDI Wissensgraphen aus und präsentiert die Ergebnisse mit direkten Links zu den Einträgen im MaRDI Portal. Die generierten Abfragen werden dabei angezeigt, was auch einen Lerneffekt ermöglicht.

Forschende können so nach mathematischen Modellen suchen, die ein bestimmtes Forschungsproblem adressieren oder von einer bestimmten Berechnungsaufgabe verwendet werden, nach Algorithmen für einen gegebenen Aufgabentyp oder eine bestimmte implementierende Software, sowie nach interdisziplinären Workflows, die mit definierten Algorithmen, Software oder Forschungszielen arbeiten.

3.4 Export und Qualitätssicherung

Nach Abschluss der Dokumentation führt MaRDMO eine Validierungsprüfung durch, die Vollständigkeit, Konsistenz und Wikibase-Konformität sicherstellt. Eine strukturierte Vorschau fasst alle dokumentierten Informationen zusammen, bevor

Forschende den Export in das MaRDI Portal per Knopfdruck auslösen. Der Export erfolgt über die REST-API des Portals mit OAuth2-Authentifizierung über institutionelle Zugangsdaten, sodass neu erstellte Einträge den beitragenden Personen zugeschrieben werden. Eine abschließende inhaltliche Überprüfung durch Fachexpert*innen der jeweiligen Serviceanbieter ist für die zweite Förderphase von MaRDI geplant und soll die Datenqualität langfristig sichern.

4 MaRDMO als Werkzeug für FDM-Beratungsstellen

Mathematische Forschungsdaten entstehen nicht nur in der Mathematik. Klimamodelle in den Geowissenschaften, epidemiologische Simulationen in der Medizin, Optimierungsalgorithmen in der Wirtschaftswissenschaft, Finite-Elemente-Simulationen im Maschinenbau: In all diesen Disziplinen sind mathematische Modelle, Algorithmen und Workflows die methodische Grundlage der Forschung.²⁶ FDM-Beratungsstellen, die Forschende aus diesen Bereichen betreuen, stehen daher vor derselben Herausforderung wie solche, die unmittelbar mit Mathematiker*innen arbeiten. MaRDMO richtet sich an alle Forschenden, die mathematische Forschungsdaten erzeugen, nutzen oder nachnutzen, unabhängig von ihrer Disziplin.

4.1 MaRDMO in der FDM-Beratungspraxis

Für FDM-Beratungsstellen bedeutet MaRDMO konkret, dass Forschende, die bereits mit der lokalen RDMO-Instanz ihrer Einrichtung arbeiten ohne neue Infrastruktur oder neue Werkzeuge auf MaRDMO zugreifen können. Der geführte Fragebogenansatz, die automatische Vorausfüllung bekannter Einträge und die Suche im MaRDI Wissensgraphen machen die Dokumentation auch ohne Kenntnisse von Ontologien oder Wissensgraphen zugänglich. Das senkt die Beratungshürde erheblich und es genügt, Forschende mit dem Fragenkatalog vertraut zu machen, ohne die technische Infrastruktur dahinter erklären zu müssen.

Die MaRDI RDMO-Instanz steht als weiterer Einstiegspunkt zur Verfügung. Neben den MaRDMO-spezifischen Katalogen bietet sie auch ein Softwaremanagementplan-Template²⁷ (SMP) sowie ein generisches DMP-Template²⁸ an, sodass auch Forschende ohne institutionelle RDMO-Instanz alle DMP- und SMP-Aufgaben an einem Ort erledigen können.

4.2 Unterstützungsangebote und Trainingsmaterialien

Um den Einstieg zu erleichtern, stehen bereits verschiedene Unterstützungsangebote bereit. Zwei YouTube-Playlists demonstrieren die Dokumentation von mathematischen Modellen²⁹ und Algorithmen³⁰ Schritt für Schritt. Innerhalb jedes Fragenkatalogs können Forschende kontextbezogene Fragen direkt

²⁶The MaRDI Consortium: Research Data Management Planning in Mathematics v2, 2025.

²⁷SMP-Template: <https://github.com/rdmorganiser/rdmo-catalog/blob/main/rdmorganiser/questions/questions-smp.xml>, Stand: 08.06.2026.

²⁸DMP-Template (DFG-Checkliste):

<https://github.com/rdmorganiser/rdmo-catalog/tree/main/rdmorganiser/questions/DFG-Checkliste>, Stand: 08.06.2026.

an das MaRDMO-Team senden. Eine Mailingliste³¹ dient als Forum für Fragen und Diskussionen rund um die Instanz, RDMO im Allgemeinen und MaRDMO sowie als Informationskanal für Neuigkeiten und Updates. Ein monatliches offenes Online-Meeting bietet Forschenden und FDM-Beratungspersonal regelmäßig Gelegenheit zum Austausch.

4.3 Geplante Erweiterungen

Ab Sommer 2026 wird MaRDMO im Rahmen eines Inkubatorprojekts mit RDMTraining4NFDI³² um gezieltes Trainingsmaterial ergänzt. Das Material richtet sich explizit auch an FDM-Beratungsstellen und soll als *Open Educational Resource* verfügbar gemacht werden.

Das in Abschnitt 2 beschriebene mathematikspezifische DMP-Template, das im Rahmen eines Inkubatorprojekts mit DMP4NFDI entsteht,³³ ergänzt MaRDMO um eine DMP-Komponente, die direkt mit Einträgen im MaRDI Wissensgraphen verknüpft werden kann. Damit wächst MaRDMO über die reine Dokumentation hinaus und wird zum Bindeglied zwischen strukturierter Forschungsdatendokumentation und dem DMP-Prozess, den FDM-Beratungsstellen ohnehin begleiten.

Da MaRDMO als Plugin für RDMO konzipiert ist, das über DMP4NFDI auf einer NFDI-weiten Plattform betrieben wird, kann es prinzipiell direkt in die RDMO-Instanzen anderer NFDI-Konsortien ausgerollt werden. Das entspricht der Vision von *One NFDI*, dass disziplinspezifische Services nicht in einem separaten Silo bereit stehen, sondern in den disziplinären Umgebungen aller Konsortien, dort wo Forschende ohnehin ihre Datenmanagementplanung betreiben, verfügbar sind.

5 Ausblick und Fazit

MaRDMO macht die Dokumentation mathematischer Forschungsdaten zugänglich und senkt die technische Einstiegshürde erheblich. Dennoch bleibt die strukturierte Beschreibung komplexer mathematischer Objekte eine anspruchsvolle Aufgabe. Ein großes mathematisches Modell mit vielen Formeln, Quantitäten und Annahmen, oder ein umfangreicher interdisziplinärer Workflow mit zahlreichen Prozessschritten, kann auch mit MaRDMO zeitintensiv zu dokumentieren sein. Der Zugangsaufwand ist deutlich gesunken, der inhaltliche Aufwand bleibt real.

²⁹YouTube-Playlist MaRDMO Modelle: https://www.youtube.com/playlist?list=PLgoPZ7uPWbo-jqDXzx4fSm_4JyAYEMPjn, Stand: 08.06.2026.

³⁰YouTube-Playlist MaRDMO Algorithmen: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLgoPZ7uPWbo-aC9pnVMYRZYM3iygBYWwn>, Stand: 08.06.2026.

³¹Mailingliste: mardi-rdmo@listserv.dfn.de.

³²Wohltmann, Mareike; Bock, Sina; Vandendorpe, Justine; Müller, Rabea; Lindstaedt, Birte; Blümm, Mirjam; Förstner, Konrad: RDMTraining4NFDI Proposal Integration Phase: Research Data Management Training for the German National Research Data Infrastructure, Zenodo, 2026, <https://doi.org/10.5281/zenodo.18428575>.

³³DMP4NFDI Incubator Projects

Zwei KI-gestützte Entwicklungen sollen diesen inhaltlichen Aufwand weiter reduzieren. Erstens ist geplant, den RDMO-Chatbot³⁴, der kürzlich vom RDMO-Entwicklungsteam veröffentlicht wurde, kontextsensitiv in die MaRDI RDMO-Instanz zu integrieren: als MathModDB-Experte beim Dokumentieren eines Modells, als MathAlgoDB-Experte beim Dokumentieren eines Algorithmus. Forschende erhalten so unmittelbare, kontextrelevante Unterstützung während des gesamten Dokumentationsprozesses. Zweitens wird ein Import-Plugin entwickelt, das eine wissenschaftliche Publikation als Eingabe akzeptiert und mithilfe eines Large Language Models die darin beschriebenen Modelle, Algorithmen oder Workflows extrahiert und auf den entsprechenden MaRDMO-Fragenkatalog abbildet. Das Ergebnis ist eine Vorab-Dokumentation, die Forschende überprüfen, ergänzen und anpassen können. Dieser *Human-in-the-loop-Ansatz* hat das Potenzial, den Dokumentationsaufwand erheblich zu senken.

Neben diesen KI-gestützten Erweiterungen sind weitere Entwicklungen geplant. Das mathematikspezifische DMP-Template wird, sobald fertiggestellt, direkt auf der MaRDI RDMO-Instanz bereitgestellt und rundet das Angebot um eine vollständige DMP-Komponente ab, die mit dem MaRDI Wissensgraphen verknüpft ist. Ein Katalog für *MaRDIFlow*³⁵ soll die Dokumentation FAIRer rechnerischer Experimente innerhalb der vertrauten MaRDMO-Oberfläche ermöglichen. Für das MaRDI Packaging System *MaPS*³⁶, das reproduzierbare Softwareumgebungen durch Paketierung von Software mit ihren Abhängigkeiten adressiert, ist eine Integration durch gezielte Fragen im Workflow-Katalog vorgesehen.

MaRDMO stellt eine praktische Schnittstelle zwischen Forschenden und dem MaRDI-Ökosystem bereit. Es macht die Dokumentation und Nachnutzung mathematischer Forschungsdaten ohne Spezialkenntnisse zugänglich und ist durch seine Einbettung in RDMO direkt in die FDM-Infrastruktur der Forschungseinrichtungen integrierbar. FDM-Beratungsstellen erhalten damit ein Werkzeug, das sie in die Lage versetzt, auch Forschende mit mathematischen Forschungsdaten kompetent zu unterstützen, unabhängig davon, aus welcher Disziplin diese kommen. Der MaRDI Wissensgraph wächst mit jeder dokumentierten Entität: Modelle, Algorithmen und interdisziplinäre Workflows werden auffindbarer, nachnutzbarer und stärker vernetzt. FAIRes Datenmanagement für mathematische Forschungsdaten ist kein einmaliger Aufwand, sondern eine kumulative Aufgabe, und MaRDMO ist darauf ausgelegt, jeden einzelnen Beitrag so einfach wie möglich zu machen.

³⁴RDMO-Chatbot Plugin: <https://github.com/rdmorganiser/rdmo-plugins-chatbot>, Stand: 08.06.2026.

³⁵ Veluvali, Pavan; Heiland, Jan; Benner, Peter: Bridging Ontologies and Computational Workflows: A Framework for Semantic Enrichment and Reproducibility. In: Proceedings of the Conference on Research Data Infrastructure (2025), <https://doi.org/10.5281/zenodo.16735879>.

³⁶ Kaushik, Aaruni: Predefined Software Environment Runtimes as a Measure for Reproducibility. In: Mathematical Software – ICMS 2024, Springer Nature Switzerland, 2024, S. 245–253.

Literaturverzeichnis

Boege, Tobias; Fritze, René; Görden, Christiane; Hanselman, Jeroen; Iglezakis, Dorothea; Kastner, Lars; Koprucki, Thomas; Krause, Tabea H.; Lehrenfeld, Christoph; Polla, Silvia; Reidelbach, Marco; Riedel, Christian; Saak, Jens; Schembera, Björn; Tabelew, Karsten; Weber, Marcus: Research-data management planning in the German mathematical community. In: *European Mathematical Society Magazine* 130 (2023), S. 40–47, <https://doi.org/10.4171/mag/152>.

Diederichs, Katja; Förstner, Konrad; Hausen, Daniela; Jagusch, Gerald; Johannsen, Jochen; Lindstädt, Birte; Schmitz, Dominik; Schönau, Sabine; Stäcker, Thomas; Windeck, Jürgen: DMP4NFDI – NFDI Basic Service for Data Management Plans, Zenodo, 2024, <https://doi.org/10.5281/zenodo.13445355>.

Diederichs, Katja; Krause, Celia; Lemaire, Marina; Reidelbach, Marco; Windeck, Jürgen: A Vision for Data Management Plans in the NFDI, Zenodo, 2024, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10570654>.

Enke, Harry; Hausen, Daniela; Henzen, Christin; Jagusch, Gerald; Krause, Celia; Schönau, Sabine; Weimer, Lukas; Windeck, Jürgen: RDMO in der NFDI, Zenodo, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7540682>.

Hartl, Nathalie; Wössner, Elena; Sure-Vetter, York: NFDI – Nationale Forschungsdateninfrastruktur. In: *Informatik Spektrum* 44 (2021), S. 370–373, <https://doi.org/10.1007/s00287-021-01392-6>.

Kaushik, Aaruni: Predefined Software Environment Runtimes as a Measure for Reproducibility. In: *Mathematical Software – ICMS 2024*, Springer Nature Switzerland, 2024, S. 245–253.

Krause, Celia; Bergmann, Katharina; Hausen, Daniela; Riedel, Roman; Windeck, Jürgen: Quality Criteria for DMP Templates, Zenodo, 2024, <https://doi.org/10.5281/zenodo.13347687>.

Mansour, Ahmed; Demerdash, Yasmin; Zhou, Xiao-Ran; Leidel, Antonia; Reidelbach, Marco; Langenbach, Christian; Castro, Leyla Jael; Watson, Juliane; Vishen, Neelam; Windeck, Jürgen: DMP Evaluation Criteria – focus on project-lifecycle, research discipline and AI-assisted evaluations, Zenodo, 2026, <https://doi.org/10.5281/zenodo.19630859>.

Miksa, Tomasz; Simms, Stephanie; Mietchen, Daniel; Jones, Sarah: Ten principles for machine-actionable data management plans. In: *PLOS Computational Biology* 15(3) (2019), <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1006750>.

Miksa, Tomasz; Walk, Paul; Neish, Peter: RDA DMP Common Standard for Machine-actionable Data Management Plans, Zenodo, 2020, <https://doi.org/10.15497/rda00039>.

Neuroth, Heike; Engelhardt, Claudia; Klar, Jochen; Ludwig, Jens; Enke, Harry: Aktives Forschungsdatenmanagement. In: *ABI Technik* 38(1) (2018), S. 55–64, <https://doi.org/10.1515/abitech-2018-0008>.

Papadopoulou, Elli; Bardi, Alessia; Kakalettris, George; Tziotzios, Diamadis; Manghi, Paolo; Manola, Natalia: Data management plans as linked open data: exploiting ARGOS FAIR and machine actionable outputs in the OpenAIRE research graph. In: *Journal of Biomedical Semantics* 14 (2023), <https://doi.org/10.1186/s13326-023-00297-5>.

Reidelbach, Marco: MaRDMO-Plugin v0.6.0, Zenodo, 2026, <https://doi.org/10.5281/zenodo.20276271>.

Reidelbach, Marco: MaRDMO-Questionnaire v2.3.0, Zenodo, 2026, <https://doi.org/10.5281/zenodo.20276180>.

Schembera, Björn; Wübbeling, Frank; Shehu, Aurela; Biedinger, Christine; Fiedler, Jochen; Reidelbach, Marco; Schmidt, Burkhard; Ferrer, Eloi; Koprucki, Thomas: FAIR Representation of Mathematical Research Data: MathModDB and MathAlgoDB as Knowledge Graphs for Mathematical Models and Numerical Algorithms. In: *Proceedings of the Conference on Research Data Infrastructure* (2025), <https://doi.org/10.5281/zenodo.16735911>.

Shehu, Aurela; Schmidt, Burkhard; Schembera, Björn; Biedinger, Christine; Fiedler, Jochen; Reidelbach, Marco; Koprucki, Thomas: MathModDB – An Ontology and Knowledge Graph for Mathematical Models, Zenodo, 2025, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14887915>.

The MaRDI Consortium: Research Data Management Planning in Mathematics v2, Zenodo, 25.07.2025, <https://doi.org/10.5281/zenodo.16678203>.

Veluvali, Pavan; Heiland, Jan; Benner, Peter: Bridging Ontologies and Computational Workflows: A Framework for Semantic Enrichment and Reproducibility. In: *Proceedings of the Conference on Research Data Infrastructure* (2025), <https://doi.org/10.5281/zenodo.16735879>.

Wilkinson, Mark D. et al.: The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. In: *Scientific Data* 3(1) (2016), <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.

Wohltmann, Mareike; Bock, Sina; Vandendorpe, Justine; Müller, Rabea; Lindstaedt, Birte; Blümm, Mirjam; Förstner, Konrad: RDMTraining4NFDI Proposal Integration Phase: Research Data Management Training for the German National Research Data Infrastructure, Zenodo, 2026, <https://doi.org/10.5281/zenodo.18428575>.